

Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари

Аннотация: Мақолада мева-сабзавот маҳсулотлари кластер-кооперация тизимини ташкил этиш асосида унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш муаммоси ҳозирги қишлоқ хўжалиги амалиётида уларни мева-сабзавотчилик кооперациялари агрокластерлар, деҳқон ва фермер хўжаликлари, шунингдек интеграция тизимлари фаолиятларида кенг фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда мева-сабзавот маҳсулотлари кооперациясининг иқтисодий самарадорлигини оширишни такомиллаштириш ҳамда аҳолининг мева-сабзавотга бўлган талабини қондириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: мева-сабзавот, маҳсулот, кооперация, самарадорлик, ижтимоий-иқтисодий муҳит, агрокластер, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат, қайта ишлаш, интеграция, истиқбол, аҳолини таъминлаш.

Кириш. Мева-сабзавотчилик соҳасининг ривожланишига ва кенгайиб боришига қарамай, амалиётда уларни мева-сабзавотчилик кооперациялари агрокластерлар, деҳқон ва фермер хўжаликлари, шунингдек интеграция тизимлари фаолиятларида кенг фойдаланиш бўйича илмий ва амалий ёндашувлар етарли даражада ривожланмаган. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мева-сабзавот маҳсулотлари кооперациясининг самарадорлигини ошириш долзарб аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда сўнги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, жумладан, мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва уларни сақлаш, жаҳон бозорларида рақобатбардошлигини ошириш орқали экспорт ҳажми ва географиясини кенгайтиришда мева-сабзавот маҳсулотлари кооперациясининг ташкилий-иқтисодий асослари каби масалаларга долзарб аҳамият берилмоқда. Қишлоқ хўжалиги кооперацияси ва агрокластерлар соҳасида норматив-ҳуқуқий база шакллантирилган. Булар, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Кооперация тўғрисида»ги, «Қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида»ги Қонунлари ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардир.

Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавот маҳсулотлари асосан хусусий тармоқларда етиштириляётган бўлиб, уларнинг 70-80 фоизи деҳқон ва фермер хўжаликлари зиммасига тўғри келган бўлса, бугунги кунда боғдорчилик соҳасидаги йирик тадбиркорлик субъектларининг сони ортиши мева-сабзавот етиштирувчи хусусий тармоқлар ўртасида рақобатнинг кучайишига олиб келмоқда. Бундай тизимда мавсумий пишиб етиладиган ва транспортда ташишга кўп ҳолларда ноқулай бўлган мева-сабзавот маҳсулотлари жуда кўп сонли, жойлашуви жиҳатидан тарқоқ ҳамда ҳажми

кичик бўлган дехкон ва фермер хўжаликларининг рақобат курашида иштирок қилишлари учун уларнинг кооперацияга бирлашишлари муҳим аҳамият касб этади.

Мева-сабзавотчилик кооперацияларини ташкил этишдан мақсад – кооператив аъзоларининг моддий ва бошқа эҳтиёжларини қондириш учун биргаликда ишлаб чиқариш фаолиятини юритиш. Мажбурий шарти – уларнинг мулкӣ пай улушларини бирлаштириш ва кооператив фаолиятида шахсан иштирок этишдан иборат.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Мева-сабзавот маҳсулотлари кооперацияси масалалари кўплаб хорижлик олимлар, хусусан, А.В.Чаянов[1], И.Н. Буздалов[2], Т.Бузина[3] ва бошқа аграр соҳа иқтисодчи олимларининг илмий ишларида ўрганилган.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида мева-сабзавот маҳсулотлари кооперацияси масалалари Аллахвердиев А.И.[4], Н.В.Ермалинская ва Е.А. Кожевников[5] ва бошқа олимлар тадқиқотларида ўрганилган.

Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари кооперациясининг умумий муаммоларини ўрганиш бўйича маҳаллий олимларимиздан Р.М.Хусанов[6], Қ.А.Чориев[7] ва бошқа олимлар илмий тадқиқот ишлари олиб борганлар.

Юқоридаги тадқиқодларда мева-сабзавот маҳсулотларнинг иқтисодий самарадорлик масалалари батафсил кўриб чиқилган, самарадорлик даражасини баҳолаш усуллари, уни ошириш йўналишлари ва йўллари ўрганилган. Бироқ, кўплаб муаммолар муҳокама қилинганига қарамай, мева-сабзавот маҳсулотлар кооперациясининг ташкилий-иқтисодий асослари масаласида олимлар бир фикрга кела олишганлари йўқ. Мева-сабзавот маҳсулотлари кооперацияси муаммосини янада чуқурроқ ўрганиш мева-сабзавотни қайта ишлаш ва сақлаш корхоналарининг ривожланиш захираларини ҳар томонлама иқтисодий баҳолашни ва мева-сабзавот маҳсулотлар кооперациясининг иқтисодий самарадорлигини оширишнинг оқилона илмий ва инновацион ёндашувларини талаб қилади.

Шу билан бирга, мева-сабзавот маҳсулотлари кооперациясининг иқтисодий самарадорлигини ошириш масалалари етарли даражада ёритилмаган. Ушбу ҳолат мазкур йўналишларда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигини тақозо этади, ҳамда тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилайди.

Тадқиқот методологияси. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган ўзига хос хусусиятларни асослаб бериш, даладан дастурхонга қадар занжирини ташкил этиш асосида унинг иқтисодий самарадорлигини оширишга доир таҳлилларда индукция ва дедукция, тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил этиш, жадвал ва графиклар усулларида фойдланилди.

Таҳлил ва натижалар. Мева-сабзавот маҳсулотларининг иқтисодий самарадорлик ресурсларини ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат, ер, техника ва бошқа моддий воситалар олинган натижаларни ишлаб чиқариш

харажатлари билан нисбатларини ифодалайди.

Мева-сабзавот маҳсулотларининг ижтимоий самарадорлик кўрсаткичи иш кучини қайта тиклаш ва халқ фаровонлигини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда намоён бўлади (қишлоқда меҳнат шароитлари ва ижтимоий-маданий хизмат кўрсатиш, реал иш ҳақини ошириш ва ҳ.к.).

Мева-сабзавот маҳсулотларининг ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги самарадорлик турларини ажратиш лозим (1-расм).

Мева-сабзавотчиликда самарадорлик турлари

1-расм Мева-сабзавотчиликда самарадорлик турлари¹

-технологик-ишлаб чиқариш -ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини акс эттиради. Бу ишлаб чиқариш жараёнида ер, моддий ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш даражасини акс эттирувчи кўрсаткичлар тизими билан тавсифланади;

-иқтисодий ишлаб чиқариш – ишлаб чиқариш ва технологик самарадорлик иқтисодий механизмнинг умумий таъсирини тавсифлайди, ва қиймат кўрсаткичлари билан ўлчанади (ишлаб чиқариш харажатлари, ялпи ва соф даромад, фойда ва бошқалар);

– **ижтимоий-иқтисодий-ишлаб чиқариш**-иқтисодий самарадорликдан олинган ва умуман иш самарадорлигини тавсифлайди. Бунинг учун қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилади: ер майдони бирлигига ишлаб чиқариш қиймати, фойда нормаси, рентабеллик даражаси ва бошқалар.;

- **экологик**- атроф-муҳит учун агрофирма саноати экологик таъсирни ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ишлаб чиқариш самарадорлигини тавсифлайди.

Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари иқтисодий самарадорлигининг моҳиятини ишлаб чиқаришнинг мезон ва кўрсаткичлар орқали ифодалаш мумкин. Мезон самарадорлиги баҳоланадиган хусусиятдир. У мақсадга эришишнинг энг самарали йўли, воситасига ишора қилади ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг муқобил вариантлари ўлчанади ва танланади.

Олиб борилган тадқиқотлар жараёнида мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш методикаси ишлаб чиқилди (2-расм).

¹ Муаллиф ишланмаси

2-расм Мева сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари²

Ушбу жадвал материалларида мева-сабзавот маҳсулотлари самарадорлигини баҳолаш методикаси таклиф этилган бўлиб, интеграциялашган ишлаб чиқариш алоҳида босқичларининг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш якуний маҳсулот ишлаб чиқариш (мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш, хом ашё, тайёр маҳсулотни сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш), жараёнлари келтирилган.

1-жадвал

Қашқадарё вилоятида мева-сабзавот маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари таҳлили (2022 йил)³

№	Кўрсаткичлар	Усуллар		Фарқи (+; -)
		Анъанавий*	Кооперация**	
1. Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш:				
1.1	Ишлаб чиқариш	192,7	1280,0	1087,3

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Изох. *Яккабоғ тумани “Қаюмов Салим Зафар ўғли” фермер хўжалиги, **Китоб тумани “Панжи Кишмишзорлар” кооперативи маълумотларида асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

	харажатлари (млн. сўм)			
1.2	Маҳсулот сотиш ҳисобидан олинган тушум сифат ва муддатлилиқ тамойилини ҳисобга олган ҳолда (млн. сўм)	480,3	5184,0	4703,7
1.3	Фойда, (+) (млн. сўм) Зарар (-) (млн. сўм)	287,6	3904,0	3616,4
1.4	Рентабеллик даражаси %	149,2	305,0	2,0 марта ошган
2. Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш:				
2.1	Маҳсулотларни сақлаш қувват (тонна)	80,0	720,0	640
2.2	Маҳсулотларни сақлашдаги йўқотишлар (тонна)	1,2	11,5	10,3
2.3	Маҳсулотларни сақлаш харажатлари, млн. сўм.	3,2	36	32,8
2.4.	Маҳсулотларни сақлашга кўйилган маҳсулот қиймати (млн сўм)	320,0	3600,0	3280
2.5	Маҳсулотларни жами сақлаш харажатлари ва мева-сабзавот маҳсулотларнинг қиймати (минг сўм)	323,2	3636,0	3312,8
2.6	Сотилган маҳсулотлар ва сотиш даврида йўқотишларни ҳисобга олган ҳолда тонна	78,8	708,5	629,7
2.7	Сотилган маҳсулотлар қиймати, сақлаш сифатини ва сотиш муддатларини ҳисобга олган ҳолда, минг сўм	630,4	10627,5	9997,1
2.8	Маҳсулотларни сақлашдан олинган фойда, минг сўм	307,2	6991,5	640
2.9	Рентабеллик даражаси %	95,0	192,3	2 марта ошган
3. Мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш:				
3.1.	Қайта ишланган маҳсулотлар тонна	40	160	120
3.2	Маҳсулотлар, хом ашё қийматини сотиш муддатини ҳисобга олган ҳолда, млн сўм.	60,0	208,0	148
3.3	Тайёрланган шарбатлар, тонна	12,0	48,0	36
3.4	Қайта ишлаш	21,1	84,4	63,3

	харажатлари (хом ашёдан ташқари), млн сўм.			
3.5	Шарбат ишлаб чиқариш харажатлари (хом ашё харажатларини ҳисобга олган ҳолда) млн сўм	81,1	292,4	211,3
3.6	Улгуржи нархларда шарбат қиймати, млн сўм	192,0	768	576
3.7	Қайта ишлашдан олинган фойда минг сўм	110,9	475,6	364,7
3.8	Рентабеллик даражаси, %	136,7	162,6	1,19 марта ошган
4. Мева-сабзавот маҳсулотларини сотиш				
4.1.	Янги маҳсулотлар сотишга мўлжалланган қисми, минг тонна	38,8	548,5	509,7
4.2.	Маҳсулотларни сифат ва сотиш муддатлари бўйича маҳсулотлар қиймати, млн сўм	620,8	8776,0	8155,2
4.3	Маҳсулотларни сотиш харажатлари млн сўм.	19,8	279,7	259,9
4.4.	Маҳсулотларнинг чакана нархи (сотиш муддатлари бўйича) млн сўм	310,4	4388,0	4077,6
4.5	Маҳсулотларнинг шарбатини сотиш харажатлари, минг сўм	3,4	9,6	6,2
4.6	Маҳсулотлар шарбатининг чакана нархдаги қиймати	168,0	672,0	504
4.7	Маҳсулотларни сотишдан олинган фойда ёки зарар, млн сўм	374,1	4478,3	4104,2
4.8	рентабеллик даражаси, %	51,6	769,8	14,9 марта ошган
5. Мева-сабзавот кооперацияси				
5.1	Якуний маҳсулот қиймати, млн. сўм	478,4	5060,0	4581,6
5.2	Меҳнат унумдорлиги (ўртача бир кишига ишлаб чиқарилган маҳсулот), млн. сўм	68,3	88,8	20,5
5.3	Фонд қайтими бир сўм асосий воситага якуний маҳсулотнинг нисбати	1,51	1,62	0,11
5.4	Тармоқлараро маҳсулот таннархи, минг сўм	540,2	1689,7	1149,5
5.5	Жами фойда, млн. сўм	238,2	3370,3	3132,1
5.6	Кооперациянинг рентабеллик даражаси, %	99,6	199,4	2 марта ошган

Қашқадарё вилоятида кооперация тамойиллари асосида фаолият юритувчи мева-сабзавотчилик фермер хўжаликларнинг пайдо бўлиши ва ҳолати ҳамда динамикасини таҳлил этадиган бўлсак, 2018 йилда вилоят бўйича жами 23846 та фермер хўжаликлари фаолият юритишган, 2019 йилда 26682 та, 2020 йилда 28332 та, 2021 йилда 21283 та ва 2022 йилда 25943 та фермер хўжаликлари фаолият юритмоқдалар.

Худди шундай методика бўйича бошқа турдаги маҳсулотларнинг иқтисодий интеграциялашган самарадорлигини аниқлаш мумкин

Мева-сабзавотчиликнинг самарадорлигини ошириш йўналишлари сифатида кўйидагиларни келтириш мумкин:

- ишлаб чиқаришнинг интенсивлаштириш даражасини ошириш;
- ресурс тежайдиган ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланиш;
- уруғчиликни такомиллаштириш;
- янги насларни яратиш;
- юқори ҳосилдор ўсимлик навларини яратиш ва улардан юқори даражада фойдаланиш;
- мева-сабзавотчилик маҳсулотлари ҳам ашёсини комплекс қайта ишлаш;
- мева-сабзавотчилик маҳсулотлари ва ҳам ашё йўқотишларни камайтириш;
- мева-сабзавотчиликда маркетинг фаолиятини такомиллаштириш;
- мева-сабзавотчиликда қайта ишлаш бўйича ҳам ашё зоналарини оптималлаштириш;
- мева-сабзавот экинларини оқилона жойлаштириш;
- ҳам ашёни ташини харажатларни-тежаш;
- интеграциялашган ҳолда молиявий-ҳисоб-китоб марказини ташкил этиш, унинг интра-индустриал ташкил этилишини таъминлаш;
- мева-сабзавотчилик соҳасидаги иштирокчилар таркибини оптималлаштириш ва ҳ.к.

Хулоса. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси - ҳамкорлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари кооперативларни яратиш тартибини, уларнинг ҳуқуқий ва ташкилий шаклларини, ресурсларни тақдим этишда ишлаб чиқариш муносабатларини ташкил этиш тартибини, маҳсулот маркетингини, солиқ тизимларини, давлат ва кооперативлар ўртасидаги муносабатларни, кооперативлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни, мулкни бегоналаштиришга қарши ҳуқуқий кафолатларни мустаҳкамлашни белгиловчи қонунлар, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар мажмуи сифатида тушунилиши керак.

Мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар кооперациясида кўйидаги афзалликлар мавжуд:

-ташкилий, иқтисодий ресурс ва бошқа чегаралари муайян sanoat кўламини ошириш мақсадида уларда концентрация ва ихтисослашув жараёнларини тўлиқ ривожлантиришга йўл очилади;

-ўзаро манфаатли ҳамкорлик шаклида ўз саъй-ҳаракатларини бирлаштириш натижасида маълум бир маҳсулот турини ишлаб чиқаришда

иктисодиётнинг концентрацияси ва ихтисослашуви жараёнларини ривожлантириш учун имкониятлар яратилади;

- мева-сабзавотчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришида турли механик, биологик, хўжалик жараёнлари ва операциялари ўзининг оптимал режимлари ва ўлчамларига эга бўлади;

- мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи корхонасининг оптимал ҳажми мева-сабзавот хом ашёсини қайта ишловчи корхонанинг оптимал ҳажмига мос келмаслиги керак, унинг оптимали турли омилларга, шу жумладан, турли хил хом ашёларни ташиш даражасига боғлиқ бўлади.

Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперациясини атрофлича ўрганиб, унинг самарадорлик кўрсаткичларини унинг кучини қайта тиклаш ва халқ фаровонлигини ошириш учун шарт-шароитларни яратишда намоён қилиш, қишлоқда меҳнат шароитлари ва реал иш ҳақини ошириш нуктаи назардан келиб чиқган ҳолда технологик, иқтисодий ва ижтимоий-иқтисодий ишлаб чиқариш ҳамда экологик самарадорлик турлари ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Чаянов.А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. – Москва. -1927. - 357 с.

2. Буздалов.И.Н. Возрождение кооперации. – М.: Экономика. -1990. –81 с.

3. Бузина Т.С. Оптимизация взаимодействия участников в региональных агропромышленных кластерах / Т.С. Бузина, Я.М.Иваньо. – Иркутск: Издательство Иркутский ГАУ, 2015. – 148 с.;

4. Аллахвердиев А.И. Развитие форм кооперации в аграрном секторе АПК. –Москва: - Экономика. –2003. –10 с.

5. Ермалинская Н. В., Кожевников Е. А.; Кооперация в агропромышленном комплексе: учеб. пособие / Беларусь, Гомел. : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. – 191 с.

6. Ҳусанов Р.М. Дехқон хўжалигини юритишнинг илмий ва амалий асослари. – Т.: Чўлпон, 2000. – 103б.;

7. Чориев Қ.А. Фермер ва дехқон хўжаликларини кооперация жараёнига жалб этиш. Агроиқтисодиёт илмий-амалий аграр иқтисодий журнал. – Тошкент. – 2017. – №1. – Б. 22-30.